

ARDUÍNO - UM TORQUÍMETRO DE BAIXO CUSTO NA ENGENHARIA MECÂNICA

 DOI: 10.5281/zenodo.7700030

Eider Rocha Alves

*Graduado em Engenharia Mecânica pelo Centro Universitário Maurício de Nassau-
UNINASSAU- Natal/RN.*

Francisco de Assis Siqueira Neto

*Graduado em Engenharia Mecânica pelo Centro Universitário Maurício de Nassau-
UNINASSAU- Natal/RN.*

Sânia Maria Belísio de Andrade

*Docente no Centro Universitário Maurício de Nassau-UNINASSAU-Natal/RN,
Doutorado e Mestrado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Rio
Grande do Norte- UFRN, Graduação em Engenharia Têxtil pela Universidade
Federal do Rio Grande do Norte-UFRN, Graduação em Secretariado Executivo pela
Faculdade de Ciências Cultura e Extensão do Rio Grande do Norte - FACEX,
Especialização em Cooperativismo pela Universidade Federal do Rio Grande do
Norte – UFRN e Graduação (incompleta) em administração pela Universidade
Potiguar-UNP*

E-mail: saniaandrade33@gmail.com

Resumo: Os avanços tecnológicos evidenciam que o desenvolvimento de novos conhecimentos trazem resultados positivos na melhoria da qualidade de vida humana. Nessa esfera, o presente trabalho possui como objeto de estudo o Arduíno como uma aplicabilidade tecnológica no campo da engenharia mecânica. O objetivo dessa pesquisa consiste em criar um torquímetro – ferramenta utilizada para apertar parafusos e porcas – por meio de uma impressora do modelo Pruza MK3S aliada à tecnologia do Arduíno, de modo a agregar precisão e um custo inferior a um torquímetro digital convencional. Para o desenvolvimento deste trabalho foi utilizado a metodologia de projeto, posto que sua finalidade confere ao pesquisador um raciocínio lógico em seu processamento, partindo de uma problemática, conduzindo às ações práticas que culminem em uma adequada solução a tal problema. Para o desenvolvimento do torquímetro, utilizou-se uma case impressa, devido à facilidade

de alcançar precisão na estrutura da ferramenta. Após a finalização do projeto, foi utilizado, de maneira prática, para reparos em uma moto Yamaha XTZ Tenere 250, em que a necessidade de troca do estator, peça que se encontra dentro do motor, foi diagnosticada. Como resultado; a utilização da plataforma Arduíno de código livre se mostrou bastante satisfatória, porquanto há uma grande aplicabilidade para a solução de problemas e a criação de sistemas de automação. Além disso, ferramentas como o projeto do torquímetro são bastante utilizadas na engenharia mecânica para a montagem de motores e máquinas com o torque correto.

Palavras-chave: Arduíno. Torquímetro. Linguagem de Programação.

Abstract: Technological advances show that the development of new knowledge bring positive results in improving the quality of human life. In this sphere, the present work has as object of study the Arduíno as a technological applicability in the field of mechanical engineering. The objective of this research is to create a torquemeter – tool used to tighten screws and nuts – through a Pruza MK3S model printer combined with Arduíno technology, in order to add precision and a lower cost than a conventional digital torquemeter. For the development of this work, was used the methodology of project, since its purpose confers to the researcher a logical reasoning in its processing, starting from a problem, leading to practical actions that culminate in an adequate solution to such a problem. For the development of the torquemeter, a printed case was used, due to the ease of achieving precision in the structure of the tool. After completing the project, it was used, in a practical way, for repairs on a Yamaha XTZ Tenere 250 motorcycle, in which the need to replace the stator, a part that is inside the engine, was diagnosed. As a result, the use of the Arduíno platform in free code if proved quite satisfactory, because there is a great applicability for solving problems and creating automation systems. In addition; tools like torquemeter project are widely used in mechanical engineering for assembling engines and machines with the correct torque.

Keywords: Arduíno. Torquemeter. Programming Language.

1. INTRODUÇÃO

O Arduíno é uma plataforma base para aqueles que buscam entrar no mundo maker para a criação, construção e reparação de projetos. Não é necessário um código enorme e assustador ainda que envolva projetos sofisticados e de alto custo para quem está iniciando na área ou ainda considerando a dificuldade na construção da linguagem de programação ou quando o projeto passa do nível iniciante para um nível profissional. Nem mesmo em projetos mais elaborados, específicos e com alto valor monetário investido com aumento na dificuldade da criação de um código forte e confiável entre outros.

O Arduíno foi criado com o intuito de facilitar o acesso à programação para estudantes e projetistas amadores com a intenção de elaborar um dispositivo com

baixa dificuldade de programação e ao mesmo tempo com um preço acessível. O que possibilitou tornar uma ótima ferramenta para utilização didática por seu custo e facilidade de programação. O mesmo é utilizado em instituições educacionais para a introdução dos alunos a programação. O sucesso atingiu níveis tão altos que caiu no gosto popular sendo utilizado em projetos mais elaborados e também em projetos no mundo profissional. Tratando-se de projetos mais elaborados é uma forte opção quando o assunto é a utilização em robôs, alarmes, sistemas de automação industrial e residencial, internet das coisas (IoT) entre outros (THOMSEN,2014).

Essa plataforma versátil e acessível de prototipagem foi criada graças a um grupo de cinco pesquisadores: Massimo Banzi, David Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca Martino e David Mellis com seu lançamento em 2005 o primeiro Arduíno criado foi o Serial Arduíno, um marco histórico para o universo maker e com toda a evolução no intuito da melhora do produto. O Arduíno utilizado no projeto foi o Pro Mini, tem baixo custo, alta capacidade de aplicações e tamanho reduzido comparado ao Arduíno Uno, isso facilita seu uso em projetos menores como o apresentado. Para que o Arduíno tenha um processamento rápido e de alta performance ele conta com a linguagem de programação em suas versões mais simples de placas baseadas nas linguagens C e C++ (THOMSEN, 2014).

Esse trabalho tem como objetivo a criação de um torquímetro na impressora Prusa MK3S aliada à tecnologia do Arduíno agregando precisão e custo inferior a um torquímetro digital convencional. O torquímetro tem função de apertar parafusos e porcas com o torque necessário e pré-determinado, assim diminuindo a chance de danos ao parafuso, porca ou rosca em caso de aperto excessivo e para que a peça fixada não se solte em caso de um aperto fraco.

Utilizou-se para esse objetivo, como referência um projeto executado pelo professor Marlon Nardi, o mesmo ensina programação na internet, utilizando o Arduíno e construindo experimentos como o que será apresentado.

Um torquímetro digital convencional tem um custo geralmente maior que R\$700,00. É mais caro que outros tipos de torquímetros analógicos, pois os taquímetros digitais exigem uma tecnologia maior aliada a maior facilidade de uso, conseqüentemente seu custo aumenta.

O código fornecido pelo professor Marlon funcionou sem nenhum problema, apesar do tamanho do código é simples e bem explicado contendo comentários em sua estrutura para fácil entendimento. O custo do projeto ficou próximo de: R\$ 300,00

podendo ser reduzido (em média 62%); se os materiais forem importados diretamente ou comprados em grande quantidade.

2. O ARDUÍNO

O Arduíno é uma plataforma única de prototipagem de código aberto que surgiu como alternativa a produtos caros e relativamente difíceis de usar existentes no mercado. Foi desenvolvida em 2005 na Itália por um grupo de 5 pesquisadores: Massimo Banzi, David Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca Martino e David Mellis, com o objetivo de elaborar um dispositivo que fosse ao mesmo tempo barato e fácil de programar. Estudantes, projetistas amadores e profissionais trabalham com essa tecnologia que é pioneira no movimento de hardware de código aberto e atualmente é o padrão de fato no campo de placas de desenvolvimento baseadas em microcontroladores. (EVANS, NOBLE e HOCHENBAUM, 2013).

A primeira placa foi composta por um microcontrolador Atmel e programada via Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE), com linguagem baseada em C/C ++. Já os circuitos de entrada e saída, poderiam ser conectados no computador por cabo USB. Na estruturação do Arduíno, o conceito de hardware livre (open hardware) foi adotado, e isso significa que qualquer pessoa pode montar modificar, melhorar e personalizar, partindo do mesmo projeto básico de hardware (THOMSEN, 2014).

O primeiro Arduíno criado e lançado em 2005 foi o Serial Arduíno, demarcando um novo momento no universo maker, seguido da Diecimil (2007), Nano (2008), Uno e Mega (2010), Mega ADK e Leonardo (2011), Due (2012), 101 (2014) e MKR Wifi e NB IoT (2018). (THOMSEN, 2014)

Segundo Banzi (2011), o Arduíno possui diversas vantagens em relação às outras plataformas presentes no mercado:

- ✓ Funciona em ambiente multiplataforma (Windows, Linux e Mac OS);
- ✓ Possui uma interface USB ao invés de COM, que computadores modernos não possuem;
- ✓ Seu hardware e software são livres, permitindo que seja possível realizar download do diagrama de circuito, podendo criar a própria placa Arduíno, sem precisar pagar nada aos criadores;
- ✓ Existe uma grande comunidade de usuários, permitindo o compartilhamento de informações;

3. CRIAÇÃO DO SOFTWARE E HARDWARE

Para ter um projeto conceituado é importante à criação de um código de programação forte e sem erros, além do domínio da linguagem de programação é importante bom planejamento do código. Por esse motivo é necessário à criação do algoritmo que executa a tarefa ou a resolução de algum problema. Na criação do algoritmo a sequência de passos precisa ser bem definida, portanto na computação, os algoritmos transformam valores de entrada em valores de saída. São os passos bem definidos e necessários que os algoritmos precisam apresentar para que a máquina execute de forma assertiva. Algumas das representações do algoritmo podem ser por meio de linguagem natural, pseudolinguagem, linguagem de programação e fluxograma.

3.1 Linguagem natural

A linguagem natural trata do algoritmo descrito por extenso, porém nesse método há possibilidades de ambiguidade, por exemplo: A mãe de João pediu para ele ir ao supermercado comprar um litro de leite, logo após indagou que se houver ovos, trazer seis. Na programação o sistema iria processar que se houver ovos no supermercado trazer seis leites.

3.2 Pseudolinguagem

É baseada na linguagem natural, porém é bem mais definida, por exemplo: na compra do leite e dos ovos ficaria de seguinte maneira:

```
João vá ao mercado
Qtd Ovos = 0
qtd Caixas de Leite = 1
se ovo disponíveis > 0 então
qtd Ovos = 6
trazer leite (qtd Caixas Leite)
trazer Ovos (qtd Ovos)
```

3.3 Linguagem de programação

A Linguagem de programação utilizada no Arduíno é a C++ com algumas modificações visando aumentar a facilidade da construção do algoritmo, que é uma forma de ordenar ao computador o que ele deve fazer de maneira que forme uma sequência de comandos. Essa linguagem é composta por diversos dados podendo ser um botão de pressionado ou não ou até mesmo o valor da temperatura medida por um sensor, esses dados são lidos como variáveis podendo ser: 'bool', dados com apenas duas possibilidades: verdadeiro ou falso, sim ou não, 0 ou 1, também conhecido por booleano.

Exemplo para demonstrar se uma lâmpada está acesa ou não; 'int' são dados relacionados a números inteiros como a quantidade de vezes que uma lâmpada foi acesa; 'float' está relacionado a números com casas decimais, como valores fracionados, por exemplo, a temperatura medida por um sensor; 'char' representa um número associado a um caractere, são dados como letras, números ou caracteres especiais podendo ser formado por palavras ou até mensagens como por exemplos as mensagens mostradas no display; 'double' é semelhante ao float, porém possui o dobro da capacidade de armazenamento de uma variável float; e por fim, 'void', que é usado em funções, sem valor de retorno.

Para auxiliar a vida do programador, existem as bibliotecas que são um conjunto de recursos pré-programados por outros programadores, quando utiliza-se uma biblioteca, traz recursos prontos para o programa, facilitando o uso, atualização, aumentando a agilidade e diminuindo o código, que por consequência fica mais organizado, assim evitando possíveis erros e facilitando correções posteriores.

É uma linguagem formal, precisa e que especifica um conjunto de instruções que podem ser usadas. Os algoritmos utilizados nessa ferramenta são denominados programa e podem ser executados por um computador e o texto do programa é o Código ou Código-fonte. Na programação há vários tipos de linguagem de programação. O Arduíno as baseia na linguagem C e C++ e se for utilizado outro tipo de linguagem, o software não irá conseguir ler seu código. Os programas são chamados de sketch, ou seja, o arquivo que contém as linhas de códigos de instrução são compiladas, enviadas e executadas em uma placa Arduíno (MCROBERTS, 2011).

Um exemplo da linguagem C++, por exemplo: se uma pessoa deve beber álcool no Brasil. Em linguagem C++ ficaria:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int idade;
    cin >> idade;
    if (idade < 18) {
        cout << "Não" << endl;
    } else {
        cout << "Sim" << endl;
    }
}
```

3.4 Fluxograma

No fluxograma são apresentados os passos mais definidos para um processo de verificação. Para realizar o procedimento de ramificação, controle de fluxo, dados de entrada/saída, armazenamento de arquivos e informações, utilizam-se símbolos. Os mesmos são ferramentas e têm funções bem definidas a executar.

Essa ferramenta auxilia na criação do código, onde descreve o caminho bem definido para o processo. Muito utilizada para documentar, estudar, planejar, melhorar e comunicar processos complexos por meio da criação de diagramas de fácil entendimento. Alguns dos símbolos mais utilizados estão na Figura 1.

Figura 1 Símbolos mais utilizados

Fonte: De autoria própria.

3.5 Softwares

O Tinkercad é um programa de modelagem tridimensional online e gratuito. Nele é possível criar projetos de hardware e software, assim tornando possível uma análise do projeto verificando o funcionamento sem a necessidade do projeto físico em mãos. O mesmo permite fazer a programação e a simulação do esquema elétrico presente no projeto, possibilitando testar as funções e o comportamento do projeto. (DOPRADO, 2017)

O programa Solidworks é que um programa avançado que possibilita criação e modelagem em 3D agregando ao produto mais robustez, melhor acoplamento, entre outros, Figura 2.

Figura 2. Modelagem do Solidworks

Fonte: Garcilasso

3.6 Criação do hardware

A criação do hardware depende muito do intuito do projeto, podendo utilizar sensores, módulos, protoboard, jumpers, resistores, LEDs, botões, chaves, atuadores, motores, buzzers, teclados matriciais e displays. O Arduíno mini opera em 3,3V e 8 MHz essa placa microcontroladora baseado no ATmega328P (datasheet), em sua estrutura contém 14 entradas e saídas digitais onde 6 delas podem ser usadas como saídas PWM e 8 entradas analógicas, um botão de reset, seis pinos header que foram conectados a um adaptador FTDI, Figura 3 para compilar o código.

O circuito conta com a utilização da célula de carga que tem função de medir o peso, módulo conversor ou amplificador HX711 utilizado para possibilitar a leitura da celular de carga pela placa micro controladora, display OLED, utilizado como visor para mostrar as informações como o valor do torque aplicado, a unidade de medida utilizada e o menu de configuração, o encoder rotativo que possibilita a configuração do torque e o acesso ao menu. O Buzzer ativo utilizado como sinal indica quando chegar no valor do torque escolhido, chave gangorra para ligar e desligar o circuito elétrico e célula de carga para carregar a bateria.

Figura 3. Adaptador FTDI

Fonte: De autoria própria.

4. METODOLOGIA E MATERIAIS

Para a construção do projeto foram necessários alguns materiais eletrônicos como o Arduino mini, 1 case (Figura 4) impressa na impressora Prusa MK3S. A case foi impressa com o Eng. Luan Garcilasso, com modificação do projeto original do taquímetro, trazendo mais robustez para o acoplamento da chave.

A ligação dos fios com o Arduino, tela, botões e sensores foi feita com estanho. Para aplicação do estanho foi usado um ferro de solda de 60W e 220V de fabricação da Brasfort.

Figura 4. Case

Fonte: De autoria própria

No auxílio da solda foi utilizado uma pasta de solda da marca Cobix e um alicate de corte de 6" da Max ferragens para fazer o corte dos fios. Para isolar os fios e dá acabamento, foram utilizados isolantes termo retráteis e isqueiro BIC. Utilizou-se uma pistola aplicadora de cola quente para fixação dos componentes eletrônicos do taquímetro, como placa, bateria e tela.

Durante o processo de montagem, as soldas que não foram corretamente aplicadas, utilizou-se um sugador de solda que removeu tais soldas de placas. E para efetuar o teste dessas soldas, utilizou-se um multímetro Lotus.

Para o bom funcionamento do taquímetro que depende principalmente da fixação da célula de carga, que deve estar bem firme; utilizou-se parafusos e chaves Allen.

4.1 Custos

A ferramenta torquímetro uniu a mecânica à tecnologia do Arduino. No Quadro 1 é apresentado os componentes e o custo de cada item para a criação do torquímetro. Apresenta o custo real e também o custo das mesmas peças sendo importadas. Os preços foram obtidos no site Aliexpress, acessado em setembro de 2022. O custo importado da impressão da case, não pode ser obtido, pois não foi encontrado nenhum fornecedor estrangeiro para impressão de tal componente.

Quadro 1: Custos

COMPONENTES	VALOR EM R\$	
	CUSTO REAL	CUSTO IMPORTADO
ARDUÍNO PRO MINI	54,99	12,00
BUZZER ATIVO	4,39	0,68
MODULO CONVERSOR FTDI	28,77	6,00
BATERIA 3,7V 3000 mAh E SUPORTE	52,50	30,90
MÓDULO ENCODER ROTATIVO KY-040	17,45	2,85
CÉLULA DE CARGA 50 KG	25,90	7,00
MÓDULO PARA LEITURA DA CELULA DE CARGA HX7111	13,75	4,70
CASE IMPRESSA EM 3D	30,00	-----
MODULO CARREGADOR BATERIA	11,99	1,50
MÓDULO DISPLAY OLED I2C 128X64 0,96 INCH	33,90	7,00
KIT COM 12 FIOS DE 0,5MM ² DE VARIAS CORES	7,00	3,50
MINI-INTERRUPTOR CHAVE GANGORRA	2,49	0,40
TOTAL	283,13	76,53

Fonte: De autoria própria.

O custo total pode ser reduzido conforme exposto no quadro anteriormente, adquirindo os componentes importados e/ou em grande quantidade. No experimento foi necessário a aquisição dos componentes com certa brevidade, visto que era necessário montar o equipamento e testá-lo em tempo hábil.

4.2 O código

O código é composto por 599 linhas, organizado com comentários descrevendo cada ponto do código, expondo a finalidade. No código estão presentes algumas bibliotecas:

Biblioteca 'Adafruit_SSD1306.h' - tem a função de comunicação entre o Arduíno e o display; biblioteca 'HX711.h' - serve para o Arduíno se comunicar com o conversor de 24 bits da célula de carga; biblioteca 'RotaryEncoder.h' - necessária para o Arduíno conseguir se comunicar com o encoder rotativo; biblioteca 'EEPROM.h' - serve para que o Arduíno entenda que é necessário utilizar a memória EEPROM, que significa Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory que é uma memória que tem a função de armazenar dados mesmo quando a energia é desligada; biblioteca

'Wire.h' - responsável por conter as funções necessárias para gerenciar a comunicação entre os dispositivos através do protocolo I2C.

Após as bibliotecas, tem assim o mapeamento de hardware, onde define-se qual pino corresponde a qual símbolo, por exemplo: o pino 7 corresponde ao buzzer, o pino 2 corresponde ao encoder. Em seguida, declararam-se os objetos e as variáveis globais e os objetos para programar. E para que o dispositivo funcione: o encoder, a célula de carga, o display e as variáveis globais, que são aquelas declaradas no início do código e geralmente são utilizadas em todo o algoritmo.

Posteriormente o 'void setup' que tem a função de iniciar todos os dispositivos presentes no taquímetro, como o EEPROM, que tanto grava como obtém os dados presentes nessa memória, para que todas as opções já programadas pelo usuário fiquem salvas após o desligamento do taquímetro, como calibração, unidade preferida (Nm ou Kgfm), importante porque tira a necessidade do usuário de ajustes nas configurações do aparelho sempre que for ligado, facilitando e agilizando o uso. Inicializa também o controle da célula de carga, afinal sem energia, o Arduino não funciona e inicializa o encoder, tamanho e fonte do texto. A variável void é utilizada para funções e cada item do sistema tem a sua, sendo necessária a inicialização de todas.

A função 'Seleciona_Tela()' é uma das mais importantes do código, pois é ela que vai ler o encoder rotativo, indicando qual tela o usuário irá acessar, qual o torque selecionado para sua utilização, se vai fazer a calibração ou não. É basicamente a função que vai ser utilizada sempre que o encoder for acionado. Logo após, mais uma função que serve a uma interrupção para que o encoder ganhe prioridade sempre, quando rotacionado, a informação correspondente vai surge na tela.

Para definir as funções como cada uma vai funcionar, seleciona-se a Tela() como descrito anteriormente, chama as outras funções, por exemplo: o usuário vai rotacionar o encoder para a tela calibração, quando o usuário selecionar essa tela a função Tela_Calibration() vai ser chamada, quando o usuário selecionar a tela de escolha do torque, a função Tela_Torque() vai ser chamada.

4.3 Montagem

Um dos componentes fundamentais para a montagem do torquímetro é a célula de carga com função de medir a força aplicada. A célula de carga utilizada no projeto

tem um orifício no centro para que haja uma deformação da peça, conforme a força é aplicada em uma das pontas da mesma..

A parte superior do orifício é comprimida e a parte inferior é expandida, e vice-versa, através da deformação é medida a força, com uma fita chamada 'Strain Gauge' que numa tradução literal seria medidor de tensão, que nada mais é que uma resistência, conforme a peça se deforma a resistência elétrica dessa fita se altera assim conseguindo converter a deformação de um metal em resistência elétrica. Para utilização dessa resistência converte-se para tensão diretamente na célula de carga e para que o Arduíno consiga ler as tensões, que são muito pequenas é necessário utilizar um conversor analógico digital.

Com esse objetivo utilizou-se o modulo HX711, Figura 5. O mesmo leu a tensão fornecida pela célula de carga e enviou o dado para o Arduíno.

Figura 5. Modulo HX711

Fonte: De autoria própria

4.4 Calibração

O torque (τ) é uma grandeza vetorial da física que associa as forças que produzem rotação em um corpo. O vetor τ é dado pelo produto vetorial:

$$\tau = r \cdot F \cdot \text{sen } \theta$$

Onde r é a distância da força aplicada até o ponto fixo, F é a força aplicada e $\text{sen } \theta$ é o seno do ângulo entre a força e o braço da alavanca. Considerando que o

ângulo na situação é igual a 90° , o $\text{sen } \theta = 1$, logo $t = r \cdot F$. 1, (JUNIOR, 2022). Desse modo, a calibração do torquímetro foi feita da seguinte forma: mediu-se o eixo da chave catraca até o orifício do punho do torquímetro (39,5 cm). Nesse orifício foi pendurada uma garrafa PET pesando 2N. Ao converter 39,5 cm para 0,395 m e multiplicando pelo peso da garrafa 2N e gravidade ($9,81\text{m/s}^2$), que é igual a 19,62N, obteve-se o valor de 7,74 Nm ou 0,79 kgfm ou 0,79 kgf, que foi o valor visível no display. Essa medida foi usada como base para a calibração do equipamento e como referência no código de programação, Figura 6.

Figura 6. Calibração

Fonte: De autoria própria

Para certificar-se da calibração correta foi necessário uma comparação com um torquímetro com certificado de calibração. Essa comparação foi disponibilizada na Companhia Energética Potiguar, localizada na cidade de Macaíba-RN.

Utilizou-se um torquímetro Gedore, de modelo TORCOFIX-K, Figura 7, calibrado e com certificado de calibração, conforme a Figura 8. Em um parafuso de um gerador foi aplicado um torque de 10 Nm com o torquímetro da Gedore, Figura 9. Após configurou-se para os mesmos 10 Nm e aplicado um aperto no mesmo parafuso, Figura 10, o torque chegou aos 10 Nm. Após o torquímetro digital apitou, quando o toque passava de 10 Nm o parafuso rotacionava; isso comprova que o torquímetro digital está calibrado corretamente. Esse teste de comparação foi realizado três vezes e logrando êxito em todos.

Porém para uma precisão é necessário que o torquímetro passe por um processo de calibração numa empresa especializada para obter o certificado, margem de erro e assim o ficar com a calibração exata como TORCOFIX-K utilizado para comparação.

Figura 7. Taquímetro TORCOFIX-K

Fonte: De autoria própria.

Figura 8. Certificado de Calibração

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº: 010216/2022

Pág. 1/2

1. Dados do Solicitante				
Cliente:	COMPANHIA ENERGETICA POTIGUAR			
Endereço:	ROD BR 304, KM 301,4, SN - CENTRO INDUSTRIAL - MACAIBA-RN			
Solicitante:	COMPANHIA ENERGETICA POTIGUAR			
Endereço:	ROD BR 304, KM 301,4, SN - CENTRO INDUSTRIAL - MACAIBA-RN			
2. Dados do Instrumento Calibrado				
Instrumento:	Torquímetro			
Identificação:	T20			
Número de Série:	T020286			
Modelo:	TORCOFIX-K			
Fabricante:	GEDORE			
Localização:	Não Informado			
Local da Calibração:	Laboratório			
Faixa de Indicação:	2 a 25 Nm			
Resolução:	1 Nm			
Faixa de Calibração:	5 a 25 Nm			
Ordem de Serviço:	2397/2022			
Data da Calibração:	02/09/2022			
Data da Emissão:	02/09/2022			
3. Dados do Ambiente				
Temperatura:	20,0°C ± 2°C			
Umidade Relativa:	55,0% ± 5%			
4. Padrões Utilizados				
Código	Descrição	Certificado	Rastreabilidade	Validade
IPTF-050	Célula de Carga	18667/21	CTM	26/11/2024
TH-002	Termohigrômetro	006638/2020	de Ensaios Metroológicos de F	23/11/2023

Fonte: De autoria própria.

Figura 9. Aplicando 10 NM
torquímetro certificado

Fonte: De autoria própria.

Figura 10. Aplicando 10 NM
torquímetro certificado

Fonte: De autoria própria.

5. RESULTADOS

Após a finalização do protótipo, o mesmo foi utilizado de maneira prática, (Figura 11), para reparos em uma moto Yamaha XTZ Tenere 250, onde foi diagnosticada a necessidade da troca de uma peça no interior do motor, o estator. Na montagem foi aplicado o aperto no conjunto estator com o torque indicado (1,00 Kgf.m) pelo manual de serviço da Yamaha para prevenir espanamento da rosca do parafuso e/ou carcaça do motor e até mesmo a trinca da carcaça ou ruptura do parafuso,

Posteriormente a finalização do reparo, no qual logrou-se êxito, onde o torquímetro teve desempenho eficiente, simples e prático, sem complicações em seu uso.

Figura 11. Uso Prático

Fonte: De autoria própria.

6. CONCLUSÃO

Conclui-se que a utilização da plataforma Arduino de código livre, mostrou-se bastante satisfatória tendo em vista a grande aplicabilidade para a solução de problemas e a criação de sistemas de automação e ferramentas como o projeto do torquímetro que é bastante utilizado na engenharia mecânica para a montagem de motores e máquinas com o torque correto.

As modificações no protótipo desenvolvido possibilitou que o projeto ficasse ligeiramente diferente do projeto inicial feito pelo professor Marlon Nardi, contudo, não afetou o funcionamento, visto que comparado com um torquímetro industrializado o resultado do torque é o mesmo. O código fornecido pelo professor funcionou sem nenhum problema, apesar do tamanho do código é simples e bem explicado contendo comentários em sua estrutura para fácil entendimento.

Considerando que o projeto custou ao todo R\$ 300,00 (se o objetivo fosse a venda do produto), acrescentando 50% para o lucro, o valor seria R\$ 450,00.

Comparando ao torquímetro industrializado da marca Aliyiqi modelo AWM-100, em sua versão digital, disponível por R\$ 649,50, utiliza pilhas não recarregáveis. Caso a construção do torquímetro realizada comprando os componentes por importação, o custo sairia por R\$ 76,53 (componentes eletrônicos) + R\$ 30,00 (case) + R\$ 5,00 (custo de montagem), totalizando cerca de R\$ 111,53, sendo 62% mais barato. Se o objetivo fosse voltado para venda a, acrescentando 50% voltado para o lucro, o torquímetro custaria cerca de R\$ 170,00. Logo levando em consideração o orçamento com peças compradas nacionalmente e importadas, o torquímetro construído é mais barato que o torquímetro digital, disponível em sites de vendas.

Para possíveis melhorias do torquímetro seriam necessárias algumas modificações para aumentar a capacidade de leitura de torques maiores que 2,5Kgf.m sem que ocorram danos na estrutura. Ao invés de utilizar a case feita em impressora 3D, utilizar madeira ou metal, e substituir a célula de carga que tem capacidade para 5 KgN para uma de 10KgN.

REFERÊNCIAS

ALIEXPRESS. [S. l.]. Aliexpress. Disponível em: <https://best.aliexpress.com>. Acesso em: 14 set. 2022.

BANZI, Massimo. Primeiros passos com o Arduino. São Paulo - SP: Novatec, p. p.3, 2011.

DOPRADO, Thiago Pereira. **Tinkercad**: ferramenta online e gratuita de simulação de circuitos elétricos. <https://embarcados.com.br/> Embarcados, 2017. Disponível em: <https://embarcados.com.br/tinkercad/>. Acesso em: 24 ago. 2022.

ELETROGATE. **Projetos Arduino para Iniciantes**. [S. l.], 9 mar. 2022. Disponível em: <https://blog.eletrogate.com/projetos-Arduino-com-o-kit-Arduino-para-iniciante/> Acesso em: 16 ago. 2022.

EVANS, NOBLE e HOCHENBAUM, 2013. Arduino em ação. Edição original em inglês publicada pela Manning Publications Co, Sound View CT.3B, Greenwich, CT 06830 USA. Copyright, 2013 pela Manning Publications. Edição em português para o Brasil copyright 2013 pela Novatec Editora Ltda. São Paulo-SP.

JÚNIOR, Joab Silas da Silva. **Cálculo do torque de uma chave de roda**. Brasil Escola. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/fisica/calculando-torque-uma-chave-roda.htm> Acesso em: 27 de nov. de 2022.

MERCADO Livre. **Torquímetro Digital Pré-ajustável 3-100 nm 1/2**. [S. I.], 2022. Disponível em: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2927033358-torquimetro-digital-pre-ajustavel-3-100nm-12-JM#position=3&search_layout=stack&type=item&tracking_id=8b977bd1-6888-441d-87df-cafece8929ee. Acesso em: 14 set. 2022.

MCROBERTS, M, Arduino Básico ed. Novatec. 2011.

NARDI, Marlon. **ARDUÍNO: Faça um torquímetro com Arduino Super barato!**. In: Faça um torquímetro com Arduino Super barato!. [S. I.], 18 mar. 2022. Disponível em: <https://marlonnardi.com/2022/03/18/faca-um-torquimetro-com-Arduino-super-barato/> Acesso em: 23 ago. 2022.

THOMSEN, Adilson. **O que é Arduino, para que serve e primeiros passos** [2022]. 2022. Filipeflop, 2 set. 2014. Disponível em: <https://www.filipeflop.com/blog/o-que-e-Arduino/> Acesso em: 10 fev. 2022.